

Q29: If you have changed your position and/or company, could you talk a little about your motivation for the change?

LABEL	#	Father's Answer
Wage increment	9	Melhoria salarial para um conforto melhor para minha filha.
		Após o nascimento de minha filha apresentei um projeto na companhia que me fez mudar de cargo e melhorar o salário
		Mudei para o setor público por conta do salário e estabilidade maior
		Higher wage
		a unica salario e por causa de chefe(chefe)
		Salary, quality of life and more time with family.
		Yes. A lot of expenses and I had to qualify myself more and get a bigger source of income.
		Salário maior
		Mudei para ... além do aumento de salário.
More time with family	6	Mudei de carreira por decisão minha, para me permitir trabalhar 100% remoto e estar mais próximo ao meu filho. Abandonei uma carreira de 8 anos como professor de sistemas de informação no IFRN, pedindo demissão do serviço público e todas as garantias que ele oferece.
		Não houve mudanças. Apenas escolhi ficar em apenas um dos trabalhos para pode me dedicar mais a família.
		Sai de uma empresa privada para uma empresa pública para tentar ficar mais próximo e dar mais suporte a família
		I am an associate professor at UTFPR and, until July 2022 (when my child was born), I also was the graduate program coordinator for PPGCC-CM (Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação - Campo Mourão) at UTFPR-CM (Universidade Tecnológica Federal do Paraná). Originally I would be the coordinator until the end of 2022, but I choose to leave earlier my coordinator position (mid 2022) to have more time to take care of my child and wife. Although the coordinator has a reduced labor hours at classroom (5 to 6 hours instead of 10 hours per week), that benefit wasn't worth because of the overhead of coordination tasks and commissions you have to take part of.
		Tive que deixar a Coordenação do Ministério da economia e voltei ao órgão de origem para me dedicar a meu filho, pessoa com deficiência.
Salary, quality of life and more time with family.		

Q29: If you have changed your position and/or company, could you talk a little about your motivation for the change?

LABEL	#	Father's Answer
Better quality of life	4	When I became a father, I had in mind that I needed to improve my family's quality of life, so I went to a company that paid the same salary, but with many more benefits such as the best health plan, private pension plan, life insurance, plan dental.
		I have changed. Looking for a better worklife balance
		Exaustão no trabalho anterior
		Salary, quality of life and more time with family.
Search fore more knowledge and challenges	4	Mudei para participar de mais projetos em que trabalha com linguagens mais recentes
		I did become Data Science/Engeneer leader. I am searching for more knowledge and chelanges.
		Cuidar do desenvolvimento das pessoas
		Eu saí da área operacional de Defesa e Segurança e entrei na área de gestão de desenvolvimento de software no Exército Brasileiro.
Not applicable	3	Not applicable.
		Haven't been back yet.
		I wasn't working when I had a child. I was focusing on graduating.
No change	2	no change
		I am OK where I am.
No opportunities	1	Após a paternidade fui desligado da empresa a qual trabalhava formalmente. Após isso, fui em busca de nova posição por não ter sido contemplado com seguro-desemprego.